

SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARI FAOLIYATINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Radjabov Umed Farmonkulovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575493>

Jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sportda tadbirkorlik faoliyati asosan aholini sog'lom turmush tarziga jalb qilish, jismoniy mashq, sog'lomlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirib, malaka hosil qilish natijasida sportning ma'lum bir turlari bo'yicha katta sportga zahira sportchilarni tayyorlash, boshqa klub va jamoalarga shartnoma asosida sotish evaziga foyda olish, bundan tashqari turli musobaqalar tashkil qilish evaziga chipta pullari va turli reklamalar tashkil qilish evaziga foyda olishga qaratilgan.

Jismoniy tarbiya va sport ishlarini amalga oshiruvchi tashkilotlari ikki turga bo'linadi:

1. Davlat tashkilotlari bunga: O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi, O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Respublika (sport turlari bo'yicha ular 9 ta) oliy sport mahorati maktablari; (ROSMM), Respublika olimpiya zahiralari kollejlari (ROZK), Respublika bolalar va o'smirlar sport maktablari (BO'SM), Respublika bolalar va o'smirlar olimpiya zahiralari maktablari (RBO'OZM) kiradi

Ushbu tashkilotlar asosan davlat byudjeti mablag'lari hisobidan tashkil qilingan hamda moliyalashtirilmoqda.

2. Jamoat tashkilotlari bunga homiylik mablag'i hisobidan tashkil topgan; barcha sport turlari bo'yicha sport Assotsiatsiyalari, sport federatsiyalari, sport klublari va kasaba uyushmalari federatsiyalari mablag'lari hisobidan tashkil topgan barcha ishlab chiqarish korxonalarida huzurida tashkil qilingan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish jamoalari kiradi.

Karate sharq yakkakurashlari orasida eng qadimiy sport turlaridan biridir. Ayniqsa, an'anaviy karate azaldan insonlarni e'tiborini tortib, o'zini himoya qilish uchun asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qilgan.

Karatening ko'plab yo'nalishlari qatorida yurtimizda an'anaviy (ITKF)ning rivoji uchun ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019 yil 11 noyabrda "An'anaviy karate-do"ni yanada rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan qayta ro'yxatdan o'tkazildi. Albatta, pandemiya sababli, yurtimizda ushbu yakkakurash bo'yicha o'tkaziladigan bir qator turnirlar qoldirildi. Ushbu masalalarni hal qilish borasida ya'ni, qoldirilgan turnirlarni o'tkazilishi, yurtimizda ushbu sport turini yanada rivojlantirish, hududiy bo'linmalar tashkil qilish va yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzining targ'iboti federatsiyaning kun tartibidan o'rin olgan.

An'anaviy karate-do sport turi bo'yicha xududiy seksiyalar va shug'illanuvchilar
to'g'risida ma'lumot.

№	Tuman shaharlar	An'anaviy Karate-do sport turi mavjud maktablar soni	Seksiyalar soni	Jami shug'illanuvchilar soni	Shundan sport qizlar	U'zbekiston milliy tashkiloti a'zolari		XIIU	SU	SUN	Boshqa to'fiqalar
						akademiya	maktab				
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	10	10	300	57	-	-	-	-	150	-
2	Andijon viloyati	14	20	106	46	-	-	-	4	20	-
3	Buxoro viloyati	4	5	160	11	3	-	-	-	1	-
4	Jizzax viloyati	1	1	15	5	-	-	-	-	-	-
5	Qashg'daryo viloyati	4	16	468	109	17	8	-	2	21	-
6	Naviy viloyati	1	1	20	7	-	-	-	-	3	-
7	Namangan viloyati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Navoiy viloyati	14	12	500	25	19	10	-	3	85	-
9	Ohang viloyati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Qashg'daryo viloyati	1	1	30	9	-	-	-	-	-	-
11	To'shkent viloyati	2	3	27	5	6	-	-	-	7	-
12	Farg'ona viloyati	3	5	65	1	10	7	-	6	10	-
13	Xorazm viloyati	1	1	10	2	-	-	-	-	-	-
14	To'shkent shahar	1	4	50	10	12	-	-	6	-	-
	Jami:	56	79	1751	287	67	25	-	21	270	-

An'anaviy karate-do sport turi bo'yicha xududiy Federatsiyalar faoliyati to'g'risida ma'lumot.

TR	Hududlar	Trenerlar soni		Hakamlar soni			Sport inshooti soni			Federatsiya xodimlar soni (shaxs)	Tushum mablag'ari	
		jami	shundan ayollar	Umumiy soni	milij	bohga to'g'ri	11/12e	16/12	bohga to'g'ri		budget	Xonjlik va bohga
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	10	3	5	5	-	10	1	-	4	-	-
2	Andijon viloyati	9	1	5	5	-	12	2	-	5	-	-
3	Buxoro viloyati	1	-	1	1	-	4	-	-	1	-	-
4	Jizzax viloyati	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
5	Qashg'ariya viloyati	4	-	3	3	-	4	1	-	3	-	-
6	Nahchivon viloyati	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
7	Namangan viloyati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Samarqand viloyati	11	-	3	3	-	14	1	-	2	-	-
9	Sirdaryo viloyati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Suvonday viloyati	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
11	To'shkent viloyati	2	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-
12	Farg'ona viloyati	2	-	3	3	-	3	-	-	1	-	-
13	Xorazm viloyati	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
14	To'shkent shahari	2	-	7	3	4	1	-	-	7	3min	-
Jami:		44	4	31	28	4	54	5	-	30	3min	-

2021 yil yakuniga ko'ra jismoniy tarbiya va sportga oid jamoalarning soni quyidagi 1-jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval

Jismoniy tarbiya va sportga oid jamoalarning soni (2021 yil yakuniga ko'ra)

	Jami	SHu jumladan					Qish-loq joy-larida
		maktablar	akademik litsey	kasb-hunar koll.	oliy goh-lar	mehnat jamolari	
Respublika bo'yicha	16139	9753	141	1398	69	4778	10767

Ushbu maqsadda faoliyat ko'rsatayotgan tashkilot va muassasalar soni 2021 yil oxiriga kelib jami 16139 taga etdi. SHundan umum ta'lim maktablari 9753 ta, akademik litseylar 141 ta, kasb-hunar kollejlari 1398 ta, oliygohlar 69 ta, mehnat jamoalari 4778 tani tashkil qiladi. SHulardan 10767 tasi qishloq xududlarida joylashgan.

Hozirgi kunda xar qanday sport tashkilotlariga ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish uchun albatda mablag' zarurdir. Umuman sport tashkilotlarining strategik rivojlantirish uchun mablag' bilan ta'minlashni eng maqbul yo'llaridan biri bu investitsiyalarni jalb etishdir. Investitsiyalarni jalb qilishda, investorlarga eng avvalo tashkilotni qanchalik investitsion jazobadorligini ko'rsatish lozim.

Sport tashkilotlari to'g'risidagi ob'ektiv va ishonchli ma'lumotlar investitsiyani jalb qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, sport tashkilotlarini ishlab chiqarish quvvati, mehnat va moliyaviy soloxiyati, iqtisodiy samaradorligi darajasi kabi ma'lumotlar, tashkilotning qanday

ishlayotgani ko'rsatsa, tashkilotni raqobatchilari tahlil va ularga nisbatan qanday yutuq va kamchiliklarga ega ekanligi, bu tashkilotni kelajakda rivojlantirish imkoniyati mavjud yoki mavjud emasligin belgilaydi.

SHu sabali, sport tashkilotlari rivoji uchun investitsiyalarni jalb qilish uchun, tashkilotni investitsion jozibadorligini majmuaviy tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Bu tahlil o'z ichiga sport tashkilotlarini rivojlanish darajasi, samarali ishlab chiqarish darajasi, moliyaviy - iqtisodiy holati, kadr malakasi, boshqaruv va marketing siyosati kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olishi lozim. Bunday taxlil eng avalo tashkilotni umumiy salohiyatini belgilash orqali, korxonaga uchun investitsiya kerakligini ko'rsatsa, shu bilan birga investorlar uchun kelajakda korxonani rivojlantirish uchun qaysi yo'nalishlarda ish olib borishini ta'minlaydi.

Sport tashkilotlarini investitsion jozibadorligini baholovchi yagona tizim mavjud emas. SHu sabali, dissertatsiya muallifi 1-bobda adabiyotlarni tahlili natijasiga asoslangan holda sport tashkilotlarini investitsion jozibadorligini baholashni 3 bosqichli tizimini taklif etadi. Bu tizimda korxonaga umumiy holatini aniq tavsiflab berishi va investorlar uchun kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratadi.

1-bosqichda, sport tashkilotlari faoliyatni taxlil qilish uchun kerakli ma'lumotlar bazasi yaratiladi. YUqorida aytib o'tganimizdek, har qanday faoliyatni amalga oshirishda, shu jumladan tashkilotga investitsiya kerakmi, investitsiya kiritilsa qanday natijalarga olib kelishi mumkinligini bilish uchun allbatda ma'lumotlar bazasi kerak.

2-bosqichda, investitsiya kerakligi, uni jalb qila olish imkoniyatini bilish, 1 - bosqichda to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, sport tashkilotlari faoliyati taxlil qilanadi ya'ni tashkilotni moliyaviy xolati; qarzdorlik yuklamasi darajasi; tashkilotni bozordagi holati; menejment (boshqaruvlik) darajasi.

Keltirilgan bu 4ta blok tarkibiy qismi taxlil maqsadidan kelib chiqqan xolda o'zgartirish mumkin, bu bloklar xar biri sport tashkilotini mu'ayan bir yo'nalishini taxlil qilishi natijasida, korxonani hozirgi kundagi umumiy axvoli, kelajakda tashkilotni rivojlantirish uchun nimalar qilishi kerak, rivojlantirish uchun investitsiya kerakmi, tashkilotga qaysi yo'nalish bo'yicha investitsiyalarni jalb qila olish mumkin kabi savollarga to'liq javob olish lozim.

3-bosqichda 2-bosqich natijalariga asoslangan xolda, sport tashkilotning investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, matematik model tuziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ 3031-sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6099-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi PF-6199-sonli “Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni.
4. “Jismoniy tarbiya va sport menejmenti” darsligi. R.Nabiullin. Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma raqami №303-014 va sanasi 2016 yil 21 aprel. I va II TOM.
5. Ekonomicheskie i sotsialnye aspekty razvitiya sportivnykh uslug: Monografiya /Pod.red. N.A. Voskolovich –M.: TEIS, 2012.-144 s.
6. I.B.Gurkov Strategicheskiy menedjment organizatsii. Uchebnoe posobie. – M.: TEIS, 2009.-250 s.

7. SHomurodov H.S. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Monografiya. T.: ”Tafakkur qanoti”, 2014.
8. Vesnin V.R. Menedjment v sxemax i opredeleniyax: Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.
M.: INFRA-M, 2010. – 336 str
9. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari www/stat.uz.
10. www.gov.uz
11. www.stat.uz
12. www.sportportal.uz.